

ZULUKLARNING O’ZIGA XOS TUZILISHI VA TIBBIYOTDA TUTGAN O’RNI

Sattorova Dilafro’z Alisherovna

O’zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti assistenti

Qodirova Hamida Furqatovna

O’zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Zuluklar halqali chuvalchanglar tipiga mansub alohida sinf vakili hisoblanib o’ziga xos tuzilishi va yashash tarzi bilan shu tipga kiruvchi erkin holda hayot kechiruvchi kam qilli hamda ko’p qilli halqali chuvalchanglardan ajralib turadi. Ular parazit bo’lishi bilan bir qatorda hozirgi rivojlanib borayotgan tibbiyot sohasida ayrim kasalliklarni davolashga qarshi qo’llaniladi. Ushbu maqolada zuluklarning tuzilishi va ularning ahamiyati to’g’risida ayrim ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar. Zuluk, ektoparazit, parazit, girudin, girudinoterapiya, tibbiyot zulugi, segment, so’rgich, qadimgi zuluklar, haqiqiy zuluklar.

Аннотация. Пиявки рассматриваются как представители отдельного класса, относящегося к типу стригущих червей, и своим уникальным строением и образом жизни отличаются от свободноживущих стригущих червей, относящихся к этому виду против некоторых заболеваний. В этой статье представлена некоторая информация о строении пиявок и их значении.

Ключевые слова. Пиявка, эктопаразит, паразит, гирудин, гирудинотерапия медицинская пиявка, членик, присоска, древние пиявки, настоящие пиявки.

Abstract. In Leeches are a representative of a separate class of ringworm, and are distinguished by their unique structure and way of life from the free-living, free-living ringworms of this type. In addition to being a parasite, they are used developing field of medicine. This article provides some information about the structure of leeches and their importance.

Keywords. Leech, ectoparasite, parasite, girudin, girudinotherapy, medical leech, segment, pacifier, ancient leeches, real leeches.

Kirish. Zuluklar asosan qon so’ruvchi ektoparazit hayvonlar bo’lib, boshqa hayvonlar qonini so’rib parazitlik qilib oziqlanadi. Shuning bilan birga ular orasida yirtqich turlari ham bo’lib hasharot qurtlari va boshqa mayda chuvalchanglari yutib oziqlanadi. Soxta ot zulugi esa odatda mayda umurtqasiz hayvonlar bilan oziqlanadi, ya’ni bunday hayvonlarga nisbatan yirtqich hisoblanadi, lekin u ba’zan ancha yirik umurtqali hayvonlarga hujum qilib, qonini so’rib, fakultativ parazit sifatida kun kechirishi mumkin. Shunga ko’ra zuluklar parazit, yarimparazit, yirtqichlik bilan

hayot kechirishga moslashgan. Zuluklar sinfi halqali chuvalchanglang tipiga mansub bo'lib, bir qancha belgilari bilan shu tipga kiruvchi ko'p qilli va kam qilli halqalilarga o'xshasa ham yashash sharoiti va oziqlanishining o'ziga xosligi tufayli bir qator xususiyatlari bilan ulardan ajralib turadi. Bunday tuzilish xususiyatlari ularning tashqi va ichki tuzilishida namoyon bo'lgan. Zuluklarda harakatlanishini ta'minlaydigan parapodiyalar hamda ko'pchiligida qillar bo'lmaydi. Gavdaning oldingi va keyingi qismlari sezilarli darajada yassilashgan. So'rg'ichi 2 ta: oldingi uchidagi so'rg'ich o'rtasida og'iz joylashgan. Tananing chetki uchida ham ancha kuchli muskulli so'rg'ich bo'lib, hayvonlarning tanasiga mahkam yopishib olishga xizmat qiladi. Zuluklarning tanasini tashkil etuvchi tashqi halqalar undagi segmentlar soniga mos kelmaydi, balki har bir segment 3-5 ta, ba'zan 14 tagacha halqadan iborat bo'ladi. Umuman olganda zuluklarning ko'pchiligida segmentlar soni 33 ta, ayrim guruhlarida esa ular 30-34 ta bo'ladi.

Zuluklar sinfi 2 ta kenja sinfga bo'linadi:

Qadimgi zuluklar kenja sinfi - Archihirudinea.

Haqiqiy zuluklar kenja sinfi - Euhirudinea.

Asosiy qism. Yer yuzida zuluklarning qarib 400ga yaqin turi ma'lum bo'lib, ular asosan chuchuk suvlarda, daryo, okean va quruqliklarda yashaydi. Tabiatda mavjud bo'lgan zuluklarning ham foydali va ham zararli tomonlari mavjud. Zararli tomoni shundaki, ular baliqchilik sanoatida mayda baliqchalarga hujum qilib ularni sonini kamaytiradi. Zararli tomonlari bilan bir qatorda foydali jihatlari ham mavjud. Ko'pgina zuluklar faqatgina zaif va kasal hayvonlargagina hujum qilib, turlar populyatsiyasining tabiiy sanitarlari bo'lib xizmat qiladi. Zuluklar orasida tibbiyotda o'z ahamiyatiga ega bo'lgan, uzoq yillar davomida qo'llanilib, insonlar so'g'ligiga ijobiy tasir ko'rsatadigan turi mavjud bo'lib, u tibbiyot zulugi deb ataladi. Nomi ham shu asosida qo'yilgan *Hirudo medicinalis*. Tibbiyot zulugining shifobaxshlik xususiyati to'g'risida azaldan ota-bobolarimiz bilishgan va ayrim kasalliklarga qarshi qo'llashgan. Ikkinchi asrning ulug' hakimlaridan Jolinus va o'ninchi-o'n birinchi asrlarning atoqli tabibi Abu Ali ibn Sino ham kasalliklarni zuluk bilan davolashga katta e'tibor berishgan. Abu Ali ibn Sino o'zining "Tib qonunlari" kitobida zuluk soldirishning afzalliklari, tartib-qoidalari haqida batafsil ma'lumot bergan.

Tibbiyot zulugi va uning ahamiyati. Tibbiyot zulugining uzunligi 20 sm gacha bo'lib u chuchuk suvlarda yashaydi hamda parazitlik bilan hayot kechirishga moslashgan. Tibbiyot zulugining tanasi orqa tomondan qorin tomonda qarab biroz yassilashgan, lekin yelka qismi biroz bo'rtib chiqqan. Tananing oldingi og'iz so'rg'ichi shakllangan bo'lib, uning ustki qismida orqa chiqaruv teshigi joylashgan. Tibbiyot zulugi jag'li zuluklarga mansub. Shunga binoan uning og'iz bo'shlig'ida bir-birga qarama-qarshi joylashgan 3 ta jag'i bor. Har bir jag'ning ustki qismi qirrali va o'tkirlashgan bo'lib 80-90 ta dan mayda tishchalar bilan qoplangan. Zulukning

jami 270 ta tishi bo'lib, ushbu tishchalar yordamida zuluk qon so'rish uchun xo'jayin terisini kesadi. Zuluklarning halqumi atrofida girudin suyuqligi ajratuvchi bezlar bo'ladi. Girudin moddasi qonni ivib qolishdan saqlaydi. Shuning uchun ham tibbiyotda girudoterapiya muolajasi aynan zuluklar bilan o'tkaziladi. Girudoterapiya muolajasi turli xil kasalliklarda tibbiyot zuluklarning ishlatilishi bilan izohlanadi.

Tibbiyot zulugi. Girudoterapiya

Zuluk muolajada qaratilgan kasallikka ko'ra tananing kerakli sohasida qo'yiladi. Dastlab bilinar-bilinmas achishish seziladi. Bu paytda zulukdan girudin moddasi ajralib chiqib qonga tushadi. Ushbu modda qonni suyultiradi, tozalaydi. Muolaja jarayonida tananing kasallangan qismida qon aylanish yaxshilanadi. Xalqona tilda aytganda zuluk tanadagi "xarom" qonni so'rib oladi. Girudoterapiya natijasida organizmda tromb hosil bo'lishi xavfi kamayadi, to'qima va organlarda qon aylanishini tiklanadi, to'qimalar ozuqa moddalari va kislorod bilan yaxshiroq ta'minlanadi, xolesterin darajasi normallasadi va immunitet mustahkamlanadi, qon bosimi me'yorlashadi, yurak faoliyati yaxshilanadi. Tibbiyot zulugining shifobaxshlik xususiyatini hisobga olgan holda, tibbiyotda qo'llanilishi sababli ularni maxsus joylarda ko'paytiriladi va boqiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda Zuluklar suvda yashovchi ham parazit ham yirtqich organizmlar bo'lib halqali chuvalchanglar tipining o'ziga xos belgilariga ega bo'lgan hayvonlar hisoblanadi. Ularning tashqi va ichki tuzilishi yashash sharoitiga bo'g'liq holda shakllangan. Zuluklar orasida tibbiyot zulugining ahamiyati nihoyatda katta. Tibbiyot zulugi qon so'rib tomirlardagi qonni kislorod bilan to'yintirib, yurakning kislorodga bo'lgan ehtiyojini qondiradi va bu bilan inson tanasidagi limfa bezlarining quvvatini oshirib, immunitetni kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullo Mahmadiyoev, Komilsho Isoev, Saidali Rahmatov, Mahmud Imonov. Zoologiya (umurtqasiz hayvonlar) Dushanbe "Ilm" 2011 624 sah.
2. Dogel V.A. "Umurtqasiz zoologiyasi M" Oliy maktab 1981 606s

3. Nikonov G.I "Tibbiy zuluk va girudotrapeyaning asoslari Sankt-Peterburg "SDS" 1998 320 s
4. Kostikova L.I Girudoterapiya Lechenie slojnix xronicheskix i zapущennix zebolevaniy -Feniks 2014 ISBN 978 -5222-21752 -3
5. Mavlonov O., Xurramov Sh., Umurtqasizlar zoologiyasi T .,1995.